

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साधु-संतों का योगदान

डॉ. विजया बिरुवा

सहायक प्रोफेसर, शोधार्थी डी.लिट्., इतिहास विभाग,
वाई. बी.एन, विश्वविद्यालय, नामकुम, राँची, राँची विश्वविद्यालय, राँची

Corresponding Author- डॉ. विजया बिरुवा

सारांश

हमारा देश सनातन धर्म भारत को सशक्त व समर्थ बनाने में यहां के युवाओं देश के समर्पित मेहनती परिश्रमी व्यक्तियों का योगदान तो है ही साथ ही यहां के गुरुओं संतों महापुरुषों वैरागियों सन्यासियों की भूमिका भी कम करके नहीं आकी जा सकती। युग के स्वतंत्रता आंदोलनों में संत नहीं रहे कभी पीछे। असीमित मुगलों के आक्रमण से त्रस्त जनता को शक्ति देने के लिए समर्थ गुरु रामदास ने वीर शिवाजी जैसे योद्धाओं को गढ़ा और जनता में शारीरिक-वैचारिक शक्ति, आत्मबल जगाने के लिए जगह-जगह हनुमान मंदिरों व अखाड़ों की स्थापना की गयी और सबको युग संग्राम में खड़ा किया। गुरु गोविन्द सिंह बंदा वैरागी जैसे संतों की लम्बी सूची है। आचार्य शंकर से लेकर गुरुगोरक्ष नाथ, मत्सेन्द्र नाथ स्वामी रामानुज माधवाचार्य कबीर तुलसी सुरदास नामादास संत रविदास की एक लम्बी श्रृंखला है। आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनकर भारत खड़ा है। इसे सम्हालने में जितनी संविधान सरकार सेना शासन-प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उससे कहीं अधिक संवैधानिक दायरे में रहकर जन-जागरण कर रहे हमारे देश के संतों का योगदान महत्वपूर्ण है। संतों की वर्तमान भूमिका तो और भी बढ़ गयी है। उन्हें समय के साथ अत्याधुनिक पीढ़ी से तालमेल बैठाने के साथ देश के आम जनमानस में सेवा संवेदना ईश्वर भक्ति के सहारे राष्ट्रभक्ति को जगाने जैसे प्रमुख कर्तव्य निभाने हैं। नकारात्मकता के दायरे में फंसती जनता में सकारात्मक चिंतन-चेतना एवं आत्मबल जगाकर उसे भारत की संवैधानिक प्रस्तावना के अनुरूप एकजुट रखना कोई सामान्य कार्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। भारत में जब भी आध्यात्मिक चेतना के साथ सेवा अभियान की झलक जगेगी देश आत्म स्वाभिमान से भर उठेगा पर उसे जनव्यापी होने में अभी 100 वर्ष लगेंगे। सन् 1926 को एक तरफ महर्षि अरविन्द ने अतिमानस के अवतरण का वर्ष घोषित किया तो दूसरी ओर धर्म-आध्यात्म की दिशा में कार्य कर रहे। संतों महापुरुषों के व्यक्तियों में सनातन संस्कृति एवं हिन्दू मूल्यों भारतीय प्रणीत आध्यात्मिक चेतना को लेकर नई दृष्टि पैदा हुई। और इसी के साथ जागृत आध्यात्मविदों जागृत आत्माओं एवं देश में धर्म संस्कृति सेवा में समर्पित तंत्र आगामी 100 वर्षों को केन्द्र में लेकर चरणवद्ध अपनी योजनायें निर्धारण में जुट गये।

परिचय:

भारतीय संतों ने देश को स्वतंत्र कराने और यहां के धर्म, संस्कृति और सभ्यता को पुनः जाग्रत करने के लिए देशभर में घूम-घूमकर लोगों को जगाने का कार्य किया था। उन्होंने देश की जनता को एक करने के लिए सबसे पहले बल इस बात पर दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर देश के लोगों के विचार एक होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में जिन लाखों साधु संतों ने अपने लोक गीतों एवं लोक कथाओं के माध्यम से आजादी की अलख जलाई रखी, भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रमों से वे विलुप्त है

अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1763 से 1773 तक चला। सन्यासी आंदोलन सबसे प्रबल आंदोलन था

आदि गुरु शंकर के दशनामी संप्रदाय ने एकजुट होकर भारतीय धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए शास्त्र युद्ध का बिगुल बजाया। इतिहास प्रसिद्ध इस विद्रोह के स्पष्ट जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ में मिलती है। इस विद्रोह को कुचलना के लिए वारेन हेस्टिंग्स को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी। उसने सन्यासियों और हिंदू जनता का कत्लेआम किया। इस आंदोलन के बाद देश का सन्यासी जागृत हो गया।

यही सोचकर उन्होंने वैदिक ज्ञान पर बोल दिया और भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण फलों को लोगों के सामने रखा। आजादी के बाद देश के वामपंथियों के हाथों में चले जाने से हमारे सभी संतों का योगदान

असफल हो गया। सरदार पटेल से जब पूछा गया था कि हमारा शिक्षा मंत्री कैसा और कौन हो तो उन्होंने कहा था। की गुलामी के अंधकर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक और देशभक्ति। स्वामी दयानंद निर्देश के स्वतंत्रता आंदोलन के 1857 में इसी क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था स्वामी विवेकानंद के 20 से 25 वर्ष पहले ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति को चिंगारी बता दी थी। भगत सिंह आजाद भी स्वामी जी से प्रेरित थे। लोकमान्य तिलक ने भी उन्हें स्वराज का पहला देश देशभक्त कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात की मोरबी में और निर्माण 31 अक्टूबर 1863 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उनकी मूल रचनाएं सत्ता अयोध्या रतन माला बुक ऋण निधि व्यवहार भानु स्वीकार पत्र आदि।

समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य ही समाज सुधार प्रदेश को गुलामी से मुक्त करना था। धर्मांतरित हो गए हजारों लोगों को पुनः वैदिक चरण में लौट आने के लिए प्रेरित किया और वेदों सच्चा ज्ञान बताया स्वामी जी जानते थे। कि वेदों को छोड़ने के कारण ने भारत किया दुर्दशा हो हो गई है इसलिए उन्होंने वैदिक धन के पुनर्स्थापना की उन्होंने मुंबई की कड़ी बड़ी में 7 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर हिंदुओं में जातिवाद छुआछूत की समस्या मिटाने का भरपूर प्रयास किया गांधी जी ने भी आर्य समाज का समर्थन किया था उन्होंने कहा भी था कि मैं जहां जाए गुजरता हूं वहां वहां से आर्य समाज पहले गुजर चुका होता है। आर्य समाज ने लोगों में आजादी की अलग जगह दी है। आर्य समाज के कारण है भारत के राष्ट्र कांग्रेस के भीतर स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था।

निष्कर्ष:

साधु होना त्याग बलिदान का प्रतिक है। इच्छा दमन, मन पर नियंत्रण और दूसरों के लिए समाज कि व्यवस्था मे योगदान है। धर्म का पठन पाठन, शिक्षा शास्त्र और शस्त्र दोनों हि इनके लिए आवश्यक है। बहुत से लोग बड़े हि ज्ञानी और त्यागी है। बहुत सि सरकारे इनको गुरुकुल आश्रम चलाने हेतु आर्थिक सहायता और भूमि भी सस्ती दरो पर देती है। जिससे कि धर्म क ध्वज लहराता रहे अगर साधु के

साथ गलत हुआ है। तो उसे भी नागरिक के समस्त अधिकार सविधान ने दिए है उसे भी न्याय मिले और जल्दी मिले प्राथमिकता पर मिले कम से कम आम नागरिक कि तरह तो है।

संदर्भ सूची:

1. सावरकर विनायक दामोदर- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सेठानी बॉम्बे पब्लिकेशन, 1909
2. मजूमदार आर.सी- सिपोय म्युनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857,
3. सेन. एस.एन.- हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट(1857-1947), न्यू ऐज इंटरनेशनल पब्लिशर,
4. जी.बी. मल्लेसों.- द इंडियन म्युटिनी न्यू यॉर्क, 1891
5. खान सर सैयद अहमद- कॉलेज ऑफ द इंडियन
6. घोष अरविंद- दी लाइफ डिवाइन, 1944
7. घोष अरविंद- न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, 1893
8. राय एम. एन- इंडिया इन ट्रांजिशन, 1909
9. दत्त आर. सी- इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1893
10. राय. पी. सी.- हिस्ट्री ऑफ हिन्दू केमिस्ट्री, कलकत्ता 1902
11. मजूमदार .र. .सि.-द सिपोय म्युटिनी एंड दरिवोल्ट ऑफ ,1857, ओरियंटल पब्लिकेशन, कलकत्ता, 1957
1. ["Memoirs of the revolution in Bengal, anno Dom. 1757 :". Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA.](#) अभिगमन तिथि 2022-10-02.
2. [Bhattacharje, S. B. \(2009-05-01\). Encyclopaedia of Indian Events & Dates \(अंग्रेज़ी में\). Sterling Publishers Pvt. Ltd. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-207-4074-7.](#)

3. Ghosh, Jamini Mohan (1930). [Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal; compiled mainly from official records](#). Bengal Secretariat Book Depot (Calcutta). *Prakashan. आई॰एस॰बी॰एन॰ 978-81-87100-16-4.*
4. Chatterjee, Gouripada (1986). [Midnapore, the Forerunner of India's Freedom Struggle](#) (अंग्रेज़ी में). Mittal Publications.
5. ["An Account Of the Mutiny at Vellore, by the Lady of Sir John Fancourt, the Commandant, who was killed there July 9th, 1806"](#). web.archive.org. 2013-11-05. मूल से पुरालेखित 5 नवंबर 2013. अभिगमन तिथि 2022-10-02.
6. ["Bhil Uprising"](#). INSIGHTSIAS (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-10-02.
7. Orans, Martin (1969-05). ["The Bhumij Revolt \(1832-33\): \(Ganga Narain's Hangama or Turmoil\). By Jagdish Chandra Jha. Delhi: Munshiram Manoharlal, 1967. xii, 208 pp. Map, Glossary, Bibliography, Index, Errata"](#). The Journal of Asian Studies (अंग्रेज़ी में). 28 (3): 630-631. आई॰एस॰एस॰एन॰ 1752-0401. डीओआइ:10.2307/2943210. |date = में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
8. Srikrishan 'Sarala' (1999-01-01). [Indian Revolutionaries 1757-1961 \(Vol-1\): A Comprehensive Study, 1757-1961: A Comprehensive Study, 1757-1961](#) (अंग्रेज़ी में). Prabhat
9. Gott, Richard (2022-01-04). [Britain's Empire: Resistance, Repression and Revolt](#) (अंग्रेज़ी में). Verso Books. आई॰एस॰बी॰एन॰ 978-1-83976-422-6.
10. Xalxo, Abha (2008). ["THE GREAT SANTAL INSURRECTION \(HUL\) OF 1855-56"](#). Proceedings of the Indian History Congress. 69: 732-755. आई॰एस॰एस॰एन॰ 2249-1937.
11. Kling, Blair B. (2016-11-11). [The Blue Mutiny: The Indigo Disturbances in Bengal, 1859-1862](#) (अंग्रेज़ी में). University of Pennsylvania Press. आई॰एस॰बी॰एन॰ 978-1-5128-0350-1.
12. Saldi, Tara Singh Anjan/Rattan. [SATGURU RAM SINGH AND KUKA MOVEMENT](#) (अंग्रेज़ी में). Publications Division Ministry of Information & Broadcasting. आई॰एस॰बी॰एन॰ 978-81-230-2258-1.
13. ["VASUDEO BALWANT PHADKE"](#). www.indianpost.com. अभिगमन तिथि 2022-10-02.
14. ["Partition of Bengal, 1905 - Banglapedia"](#). en.banglapedia.org. अभिगमन तिथि 2022-10-02.
15. ["Rashbehari Bose: The revolutionary and the](#)

[statesman". www.dailyo.in](http://www.dailyo.in) (अंग्रेज़ी में).

अभिगमन तिथि 2022-10-02.